

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ – ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО

МИЛОРАД СТАМЕНИВИЋ

„Inventis СТС“

Браће Миладинов 21, Београд, Србија

m.stamenovic@rocketmail.com

САЖЕТАК: Оснивање здравствених задруга представља прекретницу у развоју здравственог система Краљевине СХС а касније и Југославије. Заједничким напорима Министарства народног здравља, народних покрета и међународних организација, а пре свих Америчке мисије за помоћ српском народу, здравствене задруге су заједничким напорима својим иновативним концептом по први пут биле примењене на нашим просторима. Тешка јавноздравствена слика народа пре, а посебно после Првог светског рата иницирала је покретање здравственог задругарства. Бројне препреке су се налазиле на путу оснивања и развоја здравствених задруга али захваљујући доброј организацији, међусобној координацији свих актера од значаја, али и солидарном задругарском „духу“, новонастајући проблеми су били превазилажени. Позитивна улога здравствених задруга најбоље се може видети у компарацији резултата јавноздравствених проблема након Првог светског рата и у периоду пред почетак Другог светског рата што је приказано у раду. Прве здравствене задруге основане су 1922. године и од тада па до почетка Другог светског рата њихов број је растао као и број задругара и корисника услуга које су пружале здравствене задруге. Међу најзначајнијим препрекама у оснивању и раду здравствених задруга могу се издвојити оне препреке финансијске природе али и проблеми необразованог становништва и бројни „наслеђени“ проблеми здравствене природе у народу након претходних ратова. Међутим, добрим радом, задруге су штеделе и сваке године имале све више новца који су реинвестирале у жељи да побољшају свој положај и пруже бољу здравствену заштиту. Улога лекара је промењена од пасивне која се огледала у „чекању“ у амбуланти да пацијент дође на преглед, до активне у којој је задружни лекар са својим тимом обилазио пацијенте. Овакав приступ је појачао превенцију, смањио број оболелих од инфективних и других болести и утицао образовно на становништво које је било претежно неписмено и слабог

образовног статуса. Након инцијалног успеха, стручњаци из целог света од Јапана, Кине, Индије, САД, Румуније, Бугарске, Пољске, Француске били су заинтересовани да им наши стручњаци пренесу знања о развоју овог иновативног покрета. Бројне здравствене задруге у свету су основане управо према моделу који су наши стручњаци осмислили. Овакав глобални значај је важно изнова истицати, а нове моделе здравственог задругарства вреди даље истраживати с обзиром на бројне проблеме с којима се данас суочава здравствени систем Републике Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: здравствене задруге, здравствени систем, иновације у здравству

КОНЦЕПТ ЗАДРУГАРСТВА И КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА

Пре више хиљада година људи су установили потребу за различитим врстама удруживања у раду и као резултат тога су настале кућне задруге базиране на заједничкој својини и крвном сродству. Овакве задруге су се јављале код различитих народа попут Германа, Словена али и других. Касније, у старом Риму појављују се тржишни облици задругарства од којих су касније настајала занатска и трговачка удружења (цехови и гилде). У новије доба, прва задруга која је имала облик потрошачке, модерне задруге основана је у Енглеској 1844. године. Друга задруга тог типа у свету је основана у Собошишту у Словачкој 1845. године, док је као трећа светска задруга модерног типа (заснована на моделу задруге из Енглеске, Рождел) била основана у Бачком Петровцу у Бачкој 1846. године. То је свакако једна од „иновација” тога времена, коју би требало чешће истицати због свог значаја за државу коју је имала у предстојећем периоду али и због тога што су уведени нови задружни принципи, који су касније били усвојени на 14. конгресу Међународног Задружног савеза у Лондону 1934. године [Томић и др. 2017]. Од тог периода до данас, задруге су мењале своје облике али је задржан најважнији принцип остваривања економских интереса чланова задруге – задругара. Постоји велики број дефиниција задруга, а наше законодавство их дефинише на следећи начин: „Задруга је правно лице, која представља посебан облик организовања физичких лица која пословањем на задружним принципима остварују своје економске, социјалне, културне и друге интересе и која управљају и контролишу задруге” [*Службени гласник Републике Србије*, 112/2015]. Међународни задружни савез дефинише задругу као аутономну асоцијацију добровољно удружених лица с циљем остварења њихових заједничких економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект. Такође, постоји и више дефиниција улоге и појма задругара, а наше законодавство у оквиру Закона о задругама дефинише појам задругара на следећи начин: „Задругар је физичко лице које је члан задруге, и у целисти или делимично послује преко задруге, односно које преко задруге продаје своје производе односно услуге, набавља производе или користи услуге потребне за обављање своје делатности или на други начин непосредно

учествује у обављању делатности ради којих је задруга основана” [*Службени гласник Републике Србије*, 112/2015]. Основни системи вредности задруга су самопомоћ, демократија, једнакост, праведност, солидарност и самоодговорност. Смернице, односно задружни принципи којима се руководе задруге су базирани на добровољном и отвореном чланству, демократској контроли, економској партиципацији, независности и аутономији, обуци, друштвено одговорном пословању заснованом на међузадружној брзи и брзи за заједницу у целини. Без обзира на начин дефинисања задругарства, географску локацију или развијеност земље, задругарство је пронашло свој развојни пут ка тржишно оријентисаном механизму, и данас је у свету удружено (у различите облике задруга) око 800 милиона људи. У Европи задружни покрет броји близу 92 милиона људи који, захваљујући удруживању у задруге остварују личне економске интересе. Задруге се могу бавити различитим облицима пословања попут земљорадничких или пољопривредних задруга, стамбених задруга, потрошачких задруга, занатских, студентско-омладинских, социјалних и здравствених задруга. У овом раду предмет истраживања су здравствене задруге које су „изникле” из иницијалног концепта задругарства. Оне су према свом облику, структури и циљевима усаглашене с другим облицима задругарства, с тим да је основна делатност пружање здравствене заштите [Stamenović 2018]. Здравствене задруге се у савременом законодавству Републике Србије дефинишу као: „задруге које пружају помоћ задругарима и члановима њихових породица кроз помоћ за добровољно здравствено осигурање, набавку лекова, финансирање трошкова лечења и друге видове помоћи” [*Службени гласник Републике Србије*, 112/2015]. Са савременог аспекта оснивање здравствених задруга у Републици Србији је врло проблематично и то из више разлога. Наиме, солидарни принцип на коме је базиран здравствени систем, подразумева и солидарност у контексту опорезивања за услуге здравствене заштите [Stamenović i dr. 2017; Јанковић 2017].¹ Сходно томе, опорезованом грађанину не остаје „довољно финансијског простора” да поред обавезног здравственог осигурања финансира и додатне облике здравствене заштите кроз удруживање.² Историјски посматрано Република Србија има богату традицију здравственог задругарства, а посебно је значајно то да су ови концепти засновани на сарадњи са стручњацима из Сједињених Америчких Држава где су здравствене задруге као облик удруживања такође дале добре резултате.

¹ У Републици Србији систем је базиран на обавезном здравственом осигурању у склопу кога је осигурањем обухваћено скоро целокупно становништво (око 96%) и постоји доминантно државно власништво над зградама и опремом. Републички завод за здравствено осигурање (РЗЗО) финансира здравствену заштиту за 7,7 милиона становника Србије (без КиМ) док 6,5 милиона чине осигураници и чланови њихових породица према Закону о здравственом осигурању (њихова здравствена заштита се финансира из доприноса) а 1,2 милиона су лица без осигурања која спадају у посебно осетљиве групе – деца, труднице, социјалне категорије, чија се здравствена заштита финансира из буџета [Јанковић 2011].

² Међутим, постоје и различите врсте здравствених задруга па се сходно томе могу пронаћи модели који су различити од традиционалних и који би могли бити тржишно посматрано исплативи.

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ И ЊИХОВ РАЗВОЈ КОД НАС

Разлози за оснивање првих здравствених задруга у Србији огледали су се у изразито лошем стању народног здравља што је довело до покретања иницијативе за решавање новонасталих проблема од стране сељака али и од стране државе. После Првог светског рата, новоформирано Министарство народног здравља и припадајуће Хигијенско одељење донело је одлуку о потреби за оснивањем здравствених задруга. У исто време, у народу се јавио покрет који је имао исте циљеве који су тежили бољем приступу систему здравствене заштите. Планирано је да се донесу нове мере здравствене политике како би се решили проблеми епидемија, здравственог образовања, инфективних али и хроничних незаразних болести. Јавноздравствена и епидемиолошка слика Србије након Првог светског рата указивала је на неопходност стратешког деловања државе како би се избегли већи здравствени проблеми популације. Осим тога, губитак лекара и стручног кадра због рата значајно је утицао на здравствену ситуацију у руралним регијама. У литератури се наводи да је стварање српских здравствених задруга иницирао др Гаврило Којић [Сакач 2011: 161], а да су циљеви били подизање квалитета и превенција даљих здравствених али и санитарних проблема (укључујући проблем преране смрти, демографије, образовања становништва, развој руралних предела и др.).

Фото 1. Гаврило Којић
[Извор: Сеоске здравствене задруге, 1930]

Осим др Гаврила Којића, који се цео живот бавио здравственим задругама, велике заслуге носи и др Милан Јовановић Батут, као и проф. др Андрија Штампар као и цели тимови лекара, медицинских сестара и особља који су директно или индиректно утицали у формирању и раду здравствених задруга. Иницијална идеја о оснивању здравствених за-

друга настала је још 1895. године на Првом конгресу Савеза земљорадничких задруга када је предложено да се и питања здравствене и социјалне заштите становништва руралних подручја решавају у здравственим задругама, које би биле базиране на принципима земљорадничких задруга: „треба подизати и ширити мисао о оснивању задруга за узајамно помагање у болести” [*Сеоске здравствене задруге*, 1930(?)]. Тада се кренуло са оснивањем фондова за помоћ задругама. На Четвртом конгресу Главног савеза српских земљорадничких задруга који је одржан 1901. донет је закључак да се дотадашњи начин рада среских и окружних лекара требао изменити из основа. Уместо да пацијент долази лекару, лекар је требало да се обавезе да целе године пружа здравствену заштиту путујући по рејону за који је одговоран. Поред свих потешкоћа које су имали у организацији новог здравственог система, суочили су се и с новим, оним најтежим – ратовима. Наиме, прво су избили балкански ратови, а затим Први светски рат и окупација државе. Тек након завршетка Првог светског рата, суочени с бројним новонасталим али и наслеђеним проблемима задругарство се уопште нашло у тешкој ситуацији које је морало да решава. Један од великих проблема с којим су се суочили тадашњи креатори здравствене политике представљало је и непостојање адекватне здравствене евиденције која је у модерном формату остварена тек 1936. године издавањем *Годишњака о народном здрављу* [Герић и др. 1982]. О здравственом стању популације постоје показатељи који Краљевину СХС карактеришу као неразвијену земљу где је ниво наталитета висок али је исто тако висок и ниво морталитета а посебно код одојчади.

Табела 1. Демографска кретања 1921–1934. [Герић и др. 1982]

Година	Укупан број становника	Број живорођених на 1.000 становника	Број умрлих на 1.000 становника	Природни прираштај (%)
1921.	12.059.178	36,7	20,9	15,7
1922.	12.239.245	34,3	20,7	13,6
1923.	12.421.997	34,8	20,3	14,5
1924.	12.307.480	35,1	20,1	14,9
1925.	12.795.732	34,1	18,7	15,4
1926.	12.986.796	35,3	18,8	16,5
1927.	13.180.709	34,2	20,9	13,3
1928.	13.377.523	32,7	20,3	12,3
1929.	13.577.272	33,3	21,8	12,2
1930.	13.780.006	35,5	18,9	16,5
1931.	13.985.765	33,6	19,7	13,8
1932.	14.197.598	32,8	19,1	13,6
1933.	14.406.546	31,3	16,9	14,4
1934.	14.621.663	31,4	17,0	14,4

Осим тога, као тада најзначајнији здравствени проблеми наводе се смртност од туберкулозе као и смртност од акутних инфективних болести (цревне инфекције, капљичне инфекције, рикетиозе). И хигијенске прилике биле су изразито лоше у периоду између два светска рата. Такве неприлике директно су утицале на појаву паразитских и заразних болести. Суштински, здравствене задруге нису кренуле с организовањем док се није направила темељна анализа социјалних, здравствених и привредних околности [Иванић 1930]. Значајно је да су амерички стручњаци били укључени у анализе јавноздравственог стања земље. Наиме, кроз деловање Америчке мисије за помоћ српском народу дошла је помоћ у виду саветодавне улоге у реформама здравственог система, смањењу инфективних болести, решавању санитарних и других проблема. Тај облик сарадње који је тада био присутан чини се да се више није у историји поновио између наше две земље или да је бар тако срдачно и са захвалношћу описан у литератури.³ О раду и помоћи америчких стручњака говоре и извештаји Комисије америчког друштва за заштиту српске деце наводећи: „Мање од 12% сељака користе се медијалном службом; прво што нема у близини лекара, друго што је лекарска помоћ врло скупа. Обично се болесници остављају да оздраве сами како знају уз припомоћ сеоских баба или да умру; отуда је смртност, нарочито међу децом, врло велика. Према тврђењу самих сељака половина деце умире” [Иванић 1930]. Такође, запажене су и неповољне околности које су проузроковане начином живота, као и културним обрасцима понашања: „док међутим спава на поду, ако му је дете слабо пита за савет бабе, готови своју храну на отвореном огњишту, на прљавом поду своје колибе” [Иванић 1930]. Међутим, исто тако су креатори здравствене политике јасно увидели напредак у другим областима јер је сељак почео да користи гвоздени плуг, напустио је примитивни начин производње и то све захваљујући постојању земљорадничких задруга: „Сељак је већ куповао своје косилице и продавао своје жито, овце, говеда и живину преко земљорадничких задруга, зашто онда не би могао да додвори своју медијалну услугу, лекове и санитетски материјал, најпотребнији кућевни намештај и да се послужи фондом за помагање болесника преко здравствених задруга? За њега би било сасвим природно да тако учини. Стога се друштво старало за њега да може све то да добије преко здравствене задруге” [Иванић 1930]. Дакле, када су анализе направљене, када је створен радни оквир прешло се на формирање првих здравствених задруга у Краљевини СХС. Захваљујући заједничкој сарадњи сељачког покрета, Министарства народног здравља и Америчке комисије, новембра 1921. године почело се са оснивањем првих задруга. Прва здравствена задруга била је основана у Бајиној Башти (21. новембра 1921), затим у Ужичкој Пожеги и Косјерићу.

³ „Американско друштво за заштиту српске деце највећи је пријатељ југословенског здравственог задругарства. Она топла љубав, коју ови добри људи из Америке гаје према Здравственим задругама, она њихова брига и старање, оно њихово велико разумевање и удубљивање у наше односе нисмо у стању описати. Здравствене задруге су сродиле наш народ са Американцима” [Иванић 1930].

*Фото 2. Здравствена задруга у Бајиној Башти
[Сеоке здравствене задруге, 1930(?)]*

*Фото 3. Освештавање здравствене задруге у Бајиној Башти пре почетка рада
[Сеоке здравствене задруге, 1930 (?)]*

У току 1922. године, Министарство народног здравља обезбедило је пола милиона динара за задруге чиме је показало да верује у тај пројекат и да сматра да је од великог значаја. Те године су основане задруге у Великом Шиљеговцу (31. јануара), Блацу (21. марта), Крупњу (23. марта), Лазаревцу и Мачванском Прњавору (25. маја). Значајно је да је прва скуп-

штина здравствених задругара одржана 26. јануара 1922, када је констатован напредак у организовању здравствених задруга. На истој скупштини је договорен програм организације. Истицане су две вредности од највеће важности: задругарска и здравствена свест [Иванић 1930]. Такође, наводи се да је реч задругара „дубока, смишљена и значајна, да је њу усвојио народ и да она представља један програм који би чинио част и скупу најученијих стручњака“.⁴ Од тог периода, здравствено задругарство развијало се у свим регионима државе. Број задруга је растао а истовремено је растао и број услуга здравствене заштите које су задруге пружале. Неки од програма који су касније имплементирани су и рад на заштити материнства одојчади и мале деце, заштита здравља школске деце, заштита здравља трудница, сузбијање заразних болести, сузбијање туберкулозе на селу, сузбијање масовних обољења, рад на зубоздравственој заштити, рад на здравственом просвећивању и др. Здравствене задруге су се посебно развијале у периоду од 1936. године, када је дошло и до интензивирања земљорадничког задругарства. Здравствено задругарство било је привлачно за обесправљено сељаштво али и за здравствене раднике. Тим темпом развоја, здравствене задруге су функционисале до почетка Другог светског рата. Значајне личности које су у том периоду утицале на развој здравственог задругарства су, поред др Гаврила Којића, били и др Карло Шнајдер (дугогодишњи председник Савеза здравствених задруга), др Вид Гаковић (дугогодишњи функционер Савеза здравствених задруга), др Зденко Штамбук (функционер Савеза), др Милутин Ђаја (функционер Савеза задужен за проблеме исхране), др Милорад Влајковић (лекар здравствене задруге у Барајеву), др Војислав Даниловић (лекар Здравствене задруге у Дудовици, касније академик), др Крста Ђукић (лекар Здравствене задруге у Селевцу) и др Спасенија Симић (лекар Здравствене задруге у Милошевцу) [Герић и др. 1982].

Иако су здравствене задруге биле иновација у време када су настале, аутор књиге *Здравствено задругарство* (1930) Стеван Иванић наводи да је захваљујући јако доброј припреми и процесу планирања омогућено да задруге стартују успешно а да се тако настави и у наредним годинама од оснивања. Избијањем Другог светског рата све активности су прекинуте. Активности су реинициране завршетком рата. Године 1949. здравствене задруге су укључене у систем јавног здравља и након тога су укинуте.

У Сједињеним Америчким Државама у новијој историји реиницирала се потреба за развојем здравствених задруга. Међутим, један од основних

⁴ Из оваквих навода јасно се види однос научне и стручне јавности, али и државе према идеји здравственог задругарства уопште. Чини се да је такав приступ један од неопходних елемената за успех једне здравствене задруге. Тај принцип би се могао иновирати за адекватну примену у данашњем контексту јер представља идеолошки оквир за развој здравствених задруга и врло је могуће да без таквог идеолошког поимања разлога и значаја оснивања здравствених задруга овакав модел не би било могуће да дугорочно опстане. Такође је тачно и да су здравствене задруге изникле на већ високо развијеним пољопривредним задругама, дакле као њихова екстензија у моделу удруживања. Питање које се намеће је како би се у модерном контексту применила здравствена задруга.

проблема који се наводио је тај што се јако тешко пролазило кроз период од оснивања до уласка у вишу фазу пословања (већи број чланова, бољи услови за чланове и сл.) када се њихов пун капацитет и показује, а није се наводио проблем што здравствене задруге нису профитабилне, како би се иначе очекивало [Worstell 2015]. Ти модерни концепти здравственог задругарства у Сједињеним Америчким Државама углавном се заснивају на задругарству у области здравственог осигурања (нпр. Здравствена кооператива у Њујорку и Чикагу), док у Кини постоје нове иницијативе за покретање здравственог задругарства, које укључују и пружање здравствене заштите а не само здравствено осигурање. Данас у Републици Србији, потенцијално добар модел могао би бити заснован на здравственим задругама које би удруживале мање медицинске праксе у поликлинику на пример, или удруживање стоматолошких ординација [Stamenović i dr. 2017].

ПРЕГЛЕД ЗАКОНСКО-ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА

Кроз историју развоја задругарства у Србији мењали су се законско-правни оквири за функционисање задруга. У почетку су то били општи принципи задругарства и закони о занатским и земљорадничким задругама. Краљ Александар I донео је 1898. указ о проглашењу Закона о земљорадничким задругама. Све до 1930. године, здравствене задруге су пословале према принципима закона о пољопривредним задругама. Закон о здравственим задругама донет је 19. децембра 1930, а већ следеће године донет је Правилник о упутствима и објашњењима за извршење закона о здравственим задругама. Закон о привредним задругама Краљевине Југославије донет је 1937, а након Другог светског рата, 1949, донет је Основни закон о земљорадничким задругама Федеративне Народне Републике Југославије. Исте године здравствено задругарство је укинато и прешло је у систем јавног здравља. Данас је задругарство дефинисано према основу Закона о задругама [Службени гласник РС, 112/2015]. Овај закон дефинисао је правни положај задруга, њихово оснивање, управљање и органе задруге, стицање и престанак статуса задругара, књига задругара, имовина и пословање задруге, фондови, расподела добити и покриће губитака у задрузи, престанак рада задруге, задружне савезе, сложене задруге, регистрацију задруга, задружну ревизију, као и друга питања значајна за положај и рад задруге [Службени гласник Републике Србије, 112/2015]. Значајно је напоменути да важећи Закон о задругама омогућава оснивање здравствених задруга иако оне заправо не постоје на територији Републике Србије. Такође, од значаја је и то да Закон омогућава одређену слободу у оснивању нових задруга, па се наводи да се могу обављати и друге делатности које нису забрањене законом. Управо овај шири оквир оснивања и делатности здравствених задруга могао би да омогући законско-правни модел за организацију модерних здравствених задруга.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА

На основу класификације задруга, здравствене задруге биле су дефинисане према делатностима као потрошачке и набавно-продајне (задруге које се оснивају и остварују своју делатност кроз промет и услуге), јер су здравствене задруге набављале робу за пружање здравствене заштите, лекове, медицинска средства, средства за хигијену, пешкире и сл. Та роба била је продавана задругарима по повољнијим ценама од тадашњих тржишних. То није увек наилазило на позитиван одговор других учесника на тржишту, па је познат пример негодовања и сукоба здравствених задругара и трговачког цеха јер су трговци сматрали да новонастале задруге које продају пешкире, сапун, друга средства за хигијену директно негативно утичу на њихово пословање. Према циљевима, здравствене задруге представљају облик непрофитних задруга јер се оснивају ради задовољења потреба задругара. Осим здравствених задруга, овакве циљеве имају и ђачке, омладинске и интелектуалне задруге. Према начину одговорности и степену прихватања ризика, здравствене задруге биле су дефинисане као задруге са ограниченом одговорношћу.⁵ Прве задруге су осниване према општим принципима задругарства и на основу Закона о занатским и земљорадничким задругама. Правила организације су прописивана на среском нивоу [Иванић 1930]. Задруге су у организационом смислу садржале Скупштину, Управни и Надзорни одбор, као органе управљања. Остала правила су такође одређивана на среском нивоу а подразумевала су одлуке о позицијама магационера, благајника, секретара, финансијама, годишњем рачуну, надзору, стручном особљу и др. Динамика развоја задруга се одвијала у складу са средствима која су постојала у то време. Финансирање здравствених задруга, њихово оснивање и рад обезбеђивани су из различитих извора. Иницијално, постојао је почетни капитал који су обезбеђивали тзв. болеснички фондови, који су били организовани при земљорадничким задругама. Осим тога, Америчка мисија је у свом доласку обезбеђивала медицинска средства и материјале за рад али и средства за опремање задруга. Задругари су у оквиру земљорадничких задруга уплаћивали новац у Болеснички фонд (5–20 динара по породици на месечном нивоу). Финансијску помоћ је обезбеђивало и Министарство здравља, али и Задружни савез [Герић и др. 1982]. До 1929. године здравствене задруге су обухватале 420 села и око 300.000 становника, а подручје које је (популационо) обухватала једна задруга бројало је око 6.000 становника. Ситуација се поправљала временом и у погледу броја задругара, али и у погледу финансијске ситуације здравствених задруга. Наиме, 1923. године је на 100 задругарских чланова породица ишло 55,4% болесника, док се већ 1928. године тај проценат смањило на 22,5%. Задруге су малим улозима задругара и уштедама које су оствариване из године у годину повећавале своју имовину.

⁵ Одговорност је била десет пута већа од удела према првим концептима.

Табела 2. Број задруга и задругара (1922–1936) [Стефановић 1936]

Година	Број учлањених задругара	Број здружених здравствених станица	Број задругара	Број удела	Уплате задругара	Број здружених лекара	Број здружених апотека
1922.	10	10	–	–	110.000	10	10
1923.	13	12	6.432	6.432	146.727	12	12
1924.	17	14	8.892	8.892	216.393	14	14
1925.	21	16	10.476	10.476	293.102	16	16
1926.	28	20	13.139	13.139	411.029	20	20
1927.	30	22	14.527	14.527	479.059	22	22
1928.	43	32	17.518	17.518	573.431	32	32
1929.	53	38	18.119	18.119	678.733	38	38
1930.	59	41	19.862	19.862	792.136	42	41
1931.	67	48	31.954	31.954	981.892	49	46
1932.	70	50	35.417	35.417	1.042.411	52	48
1933.	90	59	48.375	48.375	1.021.534	62	54
1934.	100	64	56.645	56.645	1.141.122	67	59
1935.	108	69	61.064	61.064	1.232.663	75	61
1936.	112	74	–	–	–	80	63

О томе каква је финансијска организација средстава била у каснијем периоду пословања здравствених задруга (наводи за 1936–1938), говори и чињеница да је од 102 задруге, 38 задруга пословало у суфициту на крају године, 17 задруга у дефициту, док је 47 имало равнотежу билансног рачуна на крају године.⁶

Табела 3. Број задруга и задругара и финансијско стање на крају године (1936–1938) [Герић и др. 1982]

Година	Број задруга	Број задругара	Број и сума уплаћених удела	
			Код задруга	Код савеза
1936.	116	56.442	605	62.814
			257.873 динара	1.374.038 динара
1937.	127	61.249	621	61.455
			277.777 динара	1.494.189 динара
1938.	134	65.586	653	70.007
			276.277 динара	1.612.576 динара

⁶ Када се узме просечна цена лекарског прегледа у приватној пракси која је била 20 динара, онда је разлика између цене прегледа у задрузи и приватној пракси била у просеку 13 динара. Попуст на лекове задруге су у просеку давале око 30% од цене. Поред тога многе услуге које су се обављале превентивно и које су од великог значаја биле су бесплатне у задругама.

Осим већ поменутих извора финансирања било је и одређеног удела у банкарским кредитима али и донација за развој здравственог задругарства на целој територији Краљевине СХС, касније Југославије. Америчко друштво за заштиту српске деце је иницијално донирало 349.500 динара за извођење програма здравственог задругарства [*Здравствени покрет*, 1931]. Такође, поменуто друштво правило је додатне акције за извођење програма за социјално-медицинске асанације које су биле финансиране од стране друштва. У Хрватској је постојала и помоћ извесних краљевских банских управа као и бескаматне позајмице.

Дакле, првобитна потреба за бољим здравственим стањем нације, која је препозната од стране државе али и међународних организација, уродила је плодом и наставила са својим развојем све до почетка Другог светског рата. Добра организација, законско-правни оквир и финансијска покривеност управо су омогућили да једна овако значајна идеја за решавање националног здравственог питања укључи у рад све значајне друштвене и политичке чиниоце како би се омогућио бољи здравствени систем и квалитет пружања здравствених услуга тамо где је био најпотребнији – у руралним областима.

НЕКИ ИЗАЗОВИ У РАДУ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА

Само покретање идеје о развоју здравствених задруга наилазило је на одређене отпоре. Раније у раду споменули смо отпоре које су пружали трговачки цехови из разлога конкуренције на тржишту за исте производе које су продавале здравствене задруге и трговци. Осим тога, постојали су и отпори необразованог и „скептичног” становништва, посебно у руралним областима. Јавноздравствена слика била је веома тешка након Првог светског рата и огледала се у лошим хигијенским условима живота; постојању ендемских жаришта; великој смртности нарочито код одојчади; лоших хигијенских навика становништва; неразвијеност здравствених служби, као и недовољан број стручног особља. С друге стране, финансирање здравствених задруга било је скупо и било је неопходно пронаћи додатна финансијска средства за развој здравственог задругарства. Међутим, концепт здравственог задругарства иницијално се показао као успешан и временом је давао све боље резултате. Здравствене задруге гајиле су један модеран, солидаран, интердисциплинарни приступ здрављу. Основне карактеристике такве задруге су се огледале у томе да сваки члан има личну корист од задруге, да се заснива на самопомоћи, на демократским начелима и да спроводи здравствени програм заснован на потребама становништва. Основни задаци једне здравствене задруге су да шири и развија смисао за здравији живот; да утиче на околину у складу са санитарно-еколошким принципима; да врши набавке медицинског материјала и опреме и да пружи задругару новчану позајмицу у случају болести или смрти.⁷ У самом зачетку, идеја здравственог задругарства

⁷ Ове принципе рада установио је др Гаврило Којић на Скупштини Задружног савеза која их је у потпуности усвојила.

проистекла је из чињенице да сви ранији покушаји значајнијег утицаја на народно здравље пре Првог светског рата нису дали много резултата. Стога је било потребно пронаћи пут за модернији и адекватнији приступ здравственој заштити после Првог светског рата јер метод (до тада коришћен) заснован на едукацији становништва није давао очекиване резултате [*Здравствени њокреј*, 1931].⁸ Као одговор на суштинске проблеме а везано за идеју здравственог задругарства, наводи се „проналазак истинског почетног концта тог клупчета – љубав и интересовање народа да сâм себи помогне путем здравственог задругарства” [*Здравствени њокреј*, 1931]. Да су проблеми стајали на путу „љубави и интересовања народа” јасно је и из изреке „најтеже је бити задружни лекар”, која произлази из свих реалних потешкоћа с којима се медицински стручњак суочавао у то време.⁹ Те потешкоће везују се и за чињеницу да је лекар заправо и главни организатор али и инструктор за „здравствено и хигијенско управљање околине” [*Здравствени њокреј*, 1931]. Да би лекар могао организовати и инструисати задругаре и пацијенте, неопходно је да има опште сазнање о „препрекама и добрим путевима” који воде „здравственом препороду”, да буде „истрајан и непоколебљив, свестан и пун поноса да врши једну од најважнијих социјалних дужности” како то наводи учитељ из Аранђеловца Петар Поповић [*Здравствени њокреј*, 1931]. Поповић у поменутом тексту наводи једну значајну тезу која иде у прилог и данашњем концепту организације здравственог система према Бизмарковом моделу: „да извођење здравствено хигијенског препорода припада лекарима, да је циљ медицинског знања болест лечити и спречити а не средство за богаћење, да није довољно пронаћи болест већ и њене узроке као и теренско познавање здравствено-хигијенских прилика и да прави радник никада не бежи од рада”.

У оквиру листа *Здравствени њокреј* из септембра 1931. дефинише се и проблем око чијег решења су се окупили задругари формирајући здравствене задруге и сматрајући да је проблем с којим се вековима суочавао сваки народ а који се односи на „избацивање ружних обичаја” и који нису могли да реше „вековима ни ропством ни инквизицијом”, у то време се решава деловањем здравствених задруга. Здравствене задруге су развијале и модерне концепте одгоја и васпитања, који су присутни и у данашњем здравствено-образовном систему. Разматрање односа родитеља према детету, његовог узгоја и васпитања је заузимало посебан положај у оквиру плана рада здравствених задруга. О томе сведоче бројни текстови а један од њих је и текст који је са енглеског превео Тихомир Јефтић 1931. године у којем се наводи: „Ако погледамо данашње друштво, ми ћемо видети, да се за чиновнике траже школе разне врсте, занатлије и земљорадници морају да уче, ако хоће да им посао напредује, па они који гаје стоку и они морају учити. Па ако се тражи знање за све то, зар

⁸ Едукација је подразумевала „примену нових закона, уређивање и препоручивање часописа и брошура, приређиваних предавања, даваних савета уз растурање разних слика итд” [*Здравствени њокреј*, 1931].

⁹ Мисли се на тридесете године 20. века.

ми људи не требамо школе, када се спремамо за позив родитеља?¹⁰ Здравствено задругарство је нудило саветовалишта за родитеље полазећи од претпоставке: „да сељак сматра да је проклетство пало на сваки дом у ком се не чује плач детета”, и да је „рођење детета Божији дар”, па сходно томе су задружни лекари и њихови тимови сматрали да ће млади задругари ширити информације од значаја за све родитеље и да ће тако „заједнички прошетати кроз дечији живот”.

Фото 4. Задружни лекар на раду
[Сеоске здравствене задруге, 1930(?)]

Да је било проблема и у недовољно образованом становништву које је пружало својеврсни отпор мерама које су стручни тимови здравствених задруга предвидели говори и текст медицинске сестре Благородне Цидовић, која је навела како се становништво суочава с проблемима приликом пружања бесплатног саветовалишта за одојчад и малу децу које се генерално слабо посећују. Како наводи, од медицинске сестре се очекивало да обилази куће и тражи од жена „часну реч” да ће доћи и донети дете на преглед. Међутим, наводи да је жалосна појава да жене долазе

¹⁰ Када се разматра данашњи однос према овом значајном запажању из 1931, можемо приметити да извесан напредак у том смислу постоји, да савестан однос према раду саветовалишта за родитеље постоји. Међутим, тако напредна идеја која опомиње на значај одгоја здравог човека (у психолошком и физиолошком смислу) није у потпуности заживела ни данас. О тим идејама говоре следећи редови: „Зар не би право имали и држава и народ да траже строге припреме од оних, који су одлучили да донесу на свет дете, да одгаје новог члана, да одгаје човека?” [*Здравствени покрети*, 1931]. Иницијатива родитеља данас у том смеру постоји, али се чини да друштво још увек није разазнало да је заправо узгој здравог, доброг члана друштва од суштинске важности за просперитет самог друштва и да ће без значајнијег помака у том смислу друштво остати ускраћено. Неко би рекао да се ту могу приметити и еугеничарски ставови проф. др Андрије Штампара за које се он у младости залагао.

али их медицинске сестре „тешком муком” наговарају или како кажу „доћи ћу теби за љубав”, а ако увиде корист од саветовалишта долазиће „за љубав свог детета и себе” [*Задружна реч*, 1939].

Фото 5. Вакцинација школске деце у Дебрцу (Мачва)
[Сеоске здравствене задруге, 1930(?)]

Задружни лекари и медицинске сестре носили су велики терет рада здравствених задруга. То се посебно односи на рурална подручја с великом разумењем становништва. Такви рејони су подразумевали стална путовања задружног лекара и медицинског особља и представљали су велики изазов посебно за младе лекаре. Међутим, у здравственом задругарству може се видети један снажан антиматеријалистички приступ послу и обавезама задружног лекара. О томе говори и проф. др Андрија Штампар када појашњава однос између лекара у САД и тамошњим сеоским здравственим задругама где се наводи да су „сви приватни лекари исти” као и следеће проблеме: „исто је тако други један покушај у Оклахоми изазвао акцију лекарског сталежа. Ту се радило о здравственом збрињавању сеоског становништва, које и у америчким сеоским крајевима оскудева на правој лекарској помоћи. Тамо су сељаци под вођством једног лекара удружили у задругу, уплатили потребан новаци изградили у градићу Елку задружну болницу, у којој се могу лечити уз врло повољне цене. И тај покушај је био изврнут врло жучним нападима лекара и само се интервенцији гувернера државе може да захвали, да је лекарима који су радили у задружној болници није било спречено да наставе с тим послом” [Stampar 1939]. Из ових редова се види како су иницијалне здравствене задруге доживљавале велике потешкоће и од стране самих медицинских комора и других ауторитета из света медицине.

Имајући у виду све изазове са којима су се суочавали креатори здравственог задругарства, право је чудо да су са успехом развијали здравствене

задруге и да је број здравствених задруга непрестано био у порасту све до почетка Другог светског рата. С порастом броја здравствених задруга, задругара и уопште корисника услуга које су пружале те институције смањивали су се и јавноздравствени проблеми што је и био иницијални циљ оснивања овог облика организације здравственог система.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Здравствене задруге су представљале револуционарну идеју у организацији здравственог система у времену пре и након Првог светског рата. Идеја о оснивању потекла је из узајамног консензуса свих значајних актера у друштвено-политичком систему тадашње државе. Јавноздравствена слика била је тешка и у периоду крајем 19. века, а посебно се погоршала након Првог светског рата. Требало је пронаћи нова решења јер стари методи нису давали очекиване резултате. Идеја о оваквом облику удруживања за корист целокупног друштва а пре свега задругара је проистекла у исто време из народа и државних институција. Заједничким напорима и уз свесрдну стручну и финансијску помоћ Америчке мисије, здравствено задругарство је отпочело свој развој 1922. године. Од тада па све до почетка Другог светског рата све време је ишло узлазном путањом у контексту броја задруга, броја задругара, броја корисника и географске дисперзије. Усавршавао се и рад здравствених задруга, појачавани су капацитети, школовани су нови стручњаци за рад у здравству. Све је то давало добре резултате о чему говори и значајно боља јавноздравствена слика земље у касним тридесетим годинама 20. века. Током целокупног пута оснивања и развоја здравствених задруга испред Министарства народног здравља, задружног Савеза и задругара били су велики изазови. Финансијске потешкоће су пратиле тај пут све време, али захваљујући добром раду и пословању задруга, задружна имовина је расла из године у годину омогућавајући тиме нове инвестиције у побољшање услуга здравствене заштите. Здравствено задругарство је из иницијалне идеје прерасло временом у национални здравствено-социјални програм и за период од 20 година придобило је 70.000 породица односно 427.272 породична члана. Много тога је промењено током рада здравствених задруга а пре свега треба имати на уму да је становништво тога времена било у великој мери неписмено и необразовано што је представљало један од основних изазова за адекватну превентиву и едукацију. Осим тога, улога лекара је у потпуности промењена од пасивног чекања у амбуланти до активне теренске иницијативе, чиме се више бринуло за здравље становништва, које им је било поверено и чиме се смањивао број оболелих кроз превентивне програме. Значајна је улога и Медицинског факултета Универзитета у Београду у даљем развоју здравственог задругарства. Начелник програма здравствених задруга при Министарству Народног здравља био је проф. др Андрија Штампар који је својим искуством и сарадњом са Америчком мисијом такође у великој мери потпомогао развој овог облика удруживања. Наши стручњаци су држали међународна предавања о раду

и значају здравствених задруга у свету, а једно од значајних предавања је одржано у Паризу по позиву Међународне задружне школе 1937. године. Здравствено задругарство је као концепт привукло много пажње у иностранству а посебно интересовање су показале Румунија, Бугарска и Пољска где се и оснивају здравствене задруге тридесетих година. Интересовање су показале и далеке земље попут Индије, Кине, Јапана и САД. Осниване су здравствене задруге широм света а о томе сведоче и оне основане у округу Бирбум у Бенгалу 1934. године као и у држави Мадрас где је иницијатива покренута за 40.000 села. У Јапану је основан Задружни савез – здравствени покрет 1933. године који је имао велике успехе у раду. О позитивним утисцима рада наших здравствених задругара писао је и Кинез Хуанг-Чунг-Чанга наводећи да је рад здравствених задруга значајан за целокупно човечанство [*Здравствени покрети*, 1931].

Имајући све ово у виду, од препрека, потешкоћа, квалитета рада и резултата, међународна признања и чињеницу да смо први на свету изнедрили концепт здравственог задругарства, можемо са сигурношћу рећи да је наслов овог рада „Задругарство – наше заборављено благо” у потпуности оправдан.

ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Герић, Радомир; Велимир Јеремић, Милоје Ракић и Александар Николић (1982). *Здравствено задрујарство: историја и развоја и рада на здравственој заштити и унапређивању здравља земљорадника*. Београд: Задруга.
- Закон о задругама (2015). Члан 1 и 3, *Службени гласник Републике Србије*, 112/2015.
- Здравствени покрети* (1931; 1933; 1934). Београд: Привредни преглед.
- Иванић, Стеван З. (1930). *Здравствено задрујарство*. Београд: Централни хигијенски завод.
- Сеоске здравствене задруге (1930?). Сликковна грађа. Један албум, 63 фотографије. Б. м.; б. г.
- Стефановић, Чедомир (1936). *Наше здравствено задрујарство*. Сарајево: Савез здравствених задруга.
- Томић, Данило; Бранислав Гулан и Ристо Костов (2017). *Водич кроз задрујарство Србије*. Београд: Институт за економику пољопривреде и Академијски одбор за село САНУ.
- Цидовић, Благородна (1939). Дечији дан у Стублинама, *Задружна реч*, XVII (2).
- Janković, Dragica (2011). Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite, *Škola biznisa*, 4: 69–82.
- Stamenović, Milorad; Branislav Gulan i Branko Dragaš (2017). *Srbija danas: savremeni aspekti neoliberalizma, ekonomije, demografije, zdravstva, bezbednosti i tranzicije*. Novi Sad: Prometej
- Stamenovic, Milorad (2018). Challenges of Economic Globalisation in Healthcare Cooperatives as response. ESD International Scientific Conference. Belgrade.
- Štampar, Andrija (1939). *Zdravlje i društvo*. Zagreb: Hrvatska naklada.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

Worstell, Tim (2015). The Problem With Health Care Coops. No Capitalists to Absorb the Losses. Доступно на: <https://www.forbes.com/sites/timworstell/2015/09/26/the-problem-with-health-care-coops-no-capitalists-to-absorb-the-losses/#2f2d18fb7155>. Приступљено: 16. 3. 2019.

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

HEALTH COOPERATIVES – A FORGOTTEN TREASURE

by

MILORAD STAMENOVIC

„Inventis CTC“

Braće Miladinov 21, Belgrade, Serbia

m.stamenovic@rocketmail.com

SUMMARY: The establishment of health cooperatives is the milestone in the development of the health system in the Kingdom of SCS and later in Yugoslavia. Healthcare cooperatives were applied for the first time in our area with joint efforts of the Ministry of National Health, national movements and International Organizations, and above all the United States Mission to help the Serbian people. The heavy public health image of the people after the First World War initiated healthcare cooperatives. Numerous obstacles were in the path of establishment and development of health cooperatives. However, due to good organization, mutual coordination of all important agents and also solidarity of the cooperative spirit, these problems were surpassed. The positive role of health cooperatives can best be seen in comparing the results of public health problems after the World War I and in the period before the Second World War, as shown in the paper. The first health cooperatives were established in 1922, and until the beginning of the Second World War, their number had grown, as well as the number of cooperatives and beneficiaries of services provided by health cooperatives. One of the most significant obstacles in the establishment and operation of health cooperatives is the financial nature, but also the problems of the uneducated population and numerous “inherited” problems in the national health after the previous wars. However, by means of good work, cooperatives has been saving and every year they have more and more money reinvested in the desire to improve their position and provide better health care. The role of a physician has changed from a passive one “waiting” at an outpatient clinic for the patients to be examined to active one in which a cooperative doctor travels to the patients’ locations with his team. This approach has strengthened prevention, reduced the number of people infected with infectious and other diseases and influenced the education of the population, which was prone to illiterate and poor educational status. The “spirit” of cooperatives was strong and it was also one of the reasons for the great success of healthcare cooperatives. After initial success, experts from around the world – from Japan, China, India and USA, Romania, Bulgaria, Poland, France were interested in transferring knowledge about the development of this innovative movement. Numerous healthcare cooperatives in the world have been created just by the model that our experts have developed. This global importance should be emphasized and new models of health care cooperatives are worth exploring further.

KEYWORDS: health cooperatives, health system, innovations in health care